

«ЯШИЛ» ИҚТИСОДИЁТ ЎЗБЕКИСТОННИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Хошимов Пазлиддин Зухурович,
Ўзбекистон Миллий университети
Иқтисодиёт факультети профессори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17062898>

Аннотация: Бутун бизнинг планетамиз инсонияти учун глобал иқтисодий ва ижтимоий масалаларга боғлиқ ҳолда экологик муаммолар муҳим бўлиб ҳисобланади. 1980 - йилларда халқаро ташкилотлар томонидан барқарор ривожланиш бўйича концепцияни ишлаб чиқиш ва уни келажакда амалга ошириш бўйича уринишлар бўлган. Париж келишуви доирасида Ўзбекистон, бошқа давлатлар сингари иқлим ўзгаришлари оқибатларига маслашиш бўйича ҳамкорликда ишларни амалга ошириш бўйича ўзига масъулиятни қабул қилиб, 2019 – 2030 йиллар даврида мамлакатни “яшил” иқтисодиётга ўтказишни қонуний даражада мустаҳкамлади.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш, «яшил» иқтисодиёт, «яшил» технологилар, инновациялар, иқтисодий ўсиш, иқлим ўзгариши.

Аннотация: Важным для человечества всей нашей планеты признаются глобальные экологические проблемы во взаимосвязи с экономическими и социальными вопросами. В 1980-е годы международными организациями предпринимались шаги по разработке концепции устойчивого развития и дальнейшей её реализации. В рамках Парижского соглашения Узбекистан, как и другие страны принял на себя обязательства по осуществлению совместной работы по адаптации к последствиям изменения климата, закрепив на законодательном уровне переход страны на «зеленую» экономику на период 2019 – 2030 годы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, «зеленые» технологии, инновации, экономический рост, изменение климата.

Маълумки, 2015 йилнинг охирида Парижда БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича доиравий Конвенцияси томонларининг XXI конференцияси бўлиб ўтди ва унинг натижаларига кўра 196 мамлакат Париж битимини имзолади. Ушбу келишув иқлим ўзгаришига қарши, глобал таҳдидларга барқарор ривожланиш ва қашшоқликни камайтириш вазифаларини амалга ошириш қаратилган. Иқлим ўзгаришига қарши кураш бўйича аниқ чора-тадбирлар мамлакатлар ҳукуматлари томонидан “яшил иқтисодиётни” ривожлантириш ва унга ўтиш бўйича тартибга солувчи қонунчиликни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш орқали иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришга йўналтирилган бўлиши лозим.

Давлатлар «жигарранг» иқтисодиётдан паст углеродли иқтисодий ривожланиш моделига ўтиш бўйича миллий стратегияларини қайта кўриб чиқишлари лозим, бунда табиий ресурсларни қазиб олиш, қайта ишлаш ва улардан фойдаланишнинг анъанавий технологиялари «яшил» технологиялар фойдасига босқичма-босқич бекор қилинади.

“Яшил” иқтисодиётга ўтиш жамиятнинг барқарор ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бу ҳозирги авлод эҳтиёжларини қондириш учун келажак авлодга зарар етказмасдан қондириш имконини беради. Глобал истикболда барқарор ривожланиш концепцияси экологик, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларни бирлаштиради.

Ўзбекистон учун «яшил» иқтисодиётга ўтиш иқтисодиётни қўшилган қиймат занжирида модернизация қилиш, табиий ресурслардан фойдаланиш

самарадорлигини ошириш ва турли ижтимоий гуруҳларнинг мувозанатли ўсишига эришиш имкониятидир. «Яшил» иқтисодиётга ўтиш концепциясини амалга ошириш учун Ўзбекистон қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилди, хусусан:

- 2030 йилгача «яшил» иқтисодиётга ўтиш Стратегияси тасдиқланди;
- мазкур йўналишдаги ислоҳотлар самарадорлиги бўйича чора-тадбирлар кенгайтирилди;
- «яшил» иқтисодиётнинг устувор йўналишлари ва тармоқлари белгиланди;
- «яшил» иқтисодиётни қўллаб-қувватлашнинг молиявий ва номолиявий механизмлари ишлаб чиқилмоқда;
- БМТТД (ПРООН) кўмагида «яшил» иқтисодиётга ўтиш имкониятларини ўрганиш учун келажак ва прогнозлаш воситалари қўлланилди;
- «яшил» фаолият турларини таснифлаш учун Миллий «яшил» таксономия ишлаб чиқилди.

БМТТД халқаро футурологлар жамоаси билан биргаликда соҳанинг мавзу харитаси ишлаб чиқилди ҳамда БМТТД вакиллари ва Ўзбекистон ҳукуматини ўз ичига олган маҳаллий мутахассислар томонидан янгиланди.

Ўзбекистоннинг «яшил» иқтисодиётга ўтиш харитаси куйидагиларни ўз ичига олади:¹

Агроф муҳит:

- чиқиндилар, инфратузилма ва қайта ишлашни бошқариш тизими;
- чиқиндиларни қайта ишлаш технологиясини жорий қилиш;
- сувнинг ифлосланишига қарши кураш;
- асоссиз сув истеъмоли;
- экологик бўлмаган транспорт;
- қурилиш;
- яшил майдонларни кенгайтириш;
- биологик хилма-хилликнинг камайиши (йўқ қилиниши);
- ҳавонинг ифлосланиши.

Энергетика, табиий ресурслар, иқлим:

- энергияга арзон нархлар;
- табақалаштирилган (имтиёзли) тарифлар;
- мамлакатда атом энергетикасини ривожлантиришни режалаштириш;
- қуёш, геотермал, шамол энергетикаси лойиҳаларини жорий қилиш;
- органик дехқончилик;
- чангли (куруқ) иқлим.

Технология ва инфратузилма:

¹ Таъриқ манбалар асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

- саноатда инновацион технологияларни ривожлантириш даражасининг етарли эмаслиги;
- «яшил» технологияларнинг юқори нархи»;
- мавжуд саноат объектларини модернизация қилиш;
- углеродни олиб ташлаш технологияси;
- стандартлаштириш ва сертификатлаш;
- кўникмалар ва қайта тайёрлаш;
- «яшил» инфратузилма ва хизматни ривожлантириш (зарядлаш станциялари, батареяларни сақлаш ва йўқ қилиш);

Молиявий-иқтисодий асос (база):

- молиявий хатарлар;
- сотиб олиш қобилиятининг пастлиги;
- иқтисодиёт учун йўқотиш ва фойда олиш ўртасидаги мувозанатни аниқлаш (рентабеллик);
- хусусий секторни жалб қилиш;
- преференциялар (рағбатлар, имтиёзлар);
- энергетика, қурилиш, уй-жой коммунал хўжалигига инвестициялар;
- «яшил» белгилар;
- рақамлаштириш.

Ижтимоий асос (база):

- анъанавий секторларда иш ўринларини йўқотиш;
- инсон онгини ўзгартириш;
- ўқитиш ва хабардорликни ошириш;
- оқилона истеъмол;
- чиқиндиларни саралаш ва йўқ қилиш маданиятини шакллантириш;
- атроф-муҳитни муҳофаза қилиш мақсадида одамларнинг ҳуқ-атворини;
- аҳоли иштирокини кенгайтириш;
- жамиятнинг «яшил» иқтисодиётга ўтишга тайёрлиги.

Меъерий-ҳуқуқий асос (база):

- қонунчилик жараёнларида “яшил” устуворлик;
- қонуний ижролар, жарималар ва жазолар;
- имтиёзлар (рағбатлантириш);
- техник тартибга солиш (сифат кафолати).

«Яшил» иқтисодиёт концепциясига қуйидагилар киради:

- билимларни тарқатиш, ташаббусларни амалга ошириш, углерод чиқиндилари ва ифлосланиш даражасини пасайтиришга ёрдам берадиган «яшил» ишлаб чиқаришни яратиш жараёнларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш;

- «яшил» технологиялар асосида иқтисодиётнинг янги «яшил» секторлари, «яшил» иш ўринларининг пайдо бўлиши. Хом ашёни қайта ишлатиш ишлаб чиқариш таннархининг пасайишига ва фойданинг ошишига, ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш орқали иш ҳақини ошириш имкониятига олиб келади. Натижада иқтисодиётнинг «яшил» секторларида меҳнат ресурслари учун ижтимоий рағбатлантириш пайдо бўлади, шу билан аҳоли бандлиги ошади ва камбағаллик камаяди;

- энергия самарадорлигини ошириш. Бу ёқилғига бўлган эҳтиёжни ва чиқиндиларни камайтиришга ва шу орқали табиий ресурсларнинг тикланишига ёрдам беради;

- ресурс самарадорлигини ошириш чиқиндилар ҳосил бўлишининг камайишига, атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасининг пасайишига, биологик хилма-хилликнинг сақланишига, уй хўжаликларини органик юритиш, экотизимли хизматларни ривожлантиришга олиб келади.

Ўзбекистон Марказий Осиёнинг қоқ марказида жойлашган бўлиб, сув ресурслари етишмаслиги муаммосига дуч келмоқда. Жаҳон ресурслари институти маълумотларига кўра, 2040 йилга келиб сув етишмаслигининг юқори даражасига дучор бўладиган мамлакатлар орасида Ўзбекистон 29-ўринни эгаллайди. Шу йилга келиб Ўзбекистон аҳолиси 42 миллион кишидан ошиб кетиши ҳам кутилмоқда. Сув ресурсларининг камайиши, шунингдек, суғориладиган ва унумдор ерларнинг қисқаришига олиб келади, бу эса ўз навбатида маҳсулот ишлаб чиқариш ва чорвачиликнинг умумий ҳажмига салбий таъсир қилади.

Миллий «яшил» иқтисодиётнинг таксономия тоифалари:

1. Сув ва хом ашёлардан фойдаланиш самарадорлиги.
2. Тупроқ ва ҳаво сифатини яхшилаш.
3. Барқарор қишлоқ ва ўрмон хўжалиги, экотуризм.
4. Яшил транспорт.
5. Энергия самарадорлигини ошириш.
6. Қайта тикланадиган энергия.
7. «Яшил» бинолар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги 2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон Қарорида мазкур стратегияни амалга оширишнинг қуйидаги устувор йўналишлари белгиланган:

1. Иқтисодиётнинг базавий тармоқлари энергия самарадорлигини ошириш.
2. Энергия ресурслари истеъмолини диверсификациялаш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш;
3. Иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва уларни юмшатиш, табиий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва табиий экотизимларни асраш.

4. "Яшил" иқтисодийни қўллаб-қувватлашнинг молиявий ва номолиявий механизмларини ишлаб чиқиш.²

Таклиф ва тавсиялар

1. «Яшил» иқтисодий учта мақсадга эришишга ёрдам беради: иқтисодий, экологик ва ижтимоий фаровонликни сақлаш ва ривожлантириш. «Яшил» иқтисодий Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишнинг кучли воситаси сифатида қуйидагаларга хизмат қилиши керак:

- ишлаб чиқарувчилар, экологик тоза маҳсулотлар ва хизматларни экспорт қилувчилар учун имтиёзли солиқ режими, субсидиялар, кредитлар бўйича паст фоиз ставкалари, ҚҚСни пасайтириш ва бошқа усулларни қўллаш орқали рағбатлантиришни таъминлаш;

- «яшил» ишлаб чиқариш учун зарур бўлган импорт ускуналарига божларни камайтиришни амалга ошириш;

- экологик зарарли субсидияларни камайтириш;

- «яшил» иқтисодийни ривожлантиришга хорижий инвестицияларни жалб қилиш;

- ер, сув, ўғит ва пестицидлардан фойдаланиш бўйича экологик мезонларни кучайтириш;

- саноат корхоналарига экологик рухсатномаларни беришда назорат ва шаффофликни кучайтириш.

2. Ўтказилган тадқиқот натижалари мамлакатимизда қуйидаги муаммолар яшил иқтисодийга ўтишга салбий таъсир этаётганини кўрсатмоқда:

- жадал саноатлаштириш ва аҳоли сонининг ўсиши иқтисодийнинг ресурсларга бўлган эҳтиёжини сезиларли даражада ошириши;

- атроф-муҳитга салбий антропоген таъсирнинг ва иссиқхона газлари чиқиндилари ўсишининг кучайиши;

- иқтисодийда энергия самарадорлигининг пастлиги;

- табиий ресурсларнинг мақсадга мувофиқ бўлмаган ҳолда истеъмол қилиниши;

- технологияларнинг секин янгиланаётганини;

- кичик бизнес субъектларининг яшил иқтисодийни ривожлантириш бўйича инновацион ечимларни ҳаётга татбиқ этишдаги иштирокининг сустиги;

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодийга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-436 Қарори. <https://lex.uz/docs/6303230>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2029 йил 4 октябрдаги “2019-2030 йиллар давомида Ўзбекистонг Республикасининг “яшил” иқтисодийга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПҚ-4477-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/6303230>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги 2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодийга ўтиш Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон Қарорида // <https://lex.uz/docs/4539502>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 25 октябрдаги “Миллий “яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ВМ-561-сон Қарори.
<https://lex.uz/docs/6644013>
4. Будущее зеленого перехода в Узбекистане / ПРООН, 2023
5. Аналитический обзор «Об участии государств-участников СНГ в Парижском соглашении по климату, принятом в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. - Москва, 2017.
6. Гаипназарова З.Т. “Яшил” иш ўринларини яратиш орқали экологик барқарор иқтисодиётга адолатли ўтиш. // “Янги Ўзбекистон иқтисодиёти: устувор йўналишлар ва келажак истиқболлари” мавзусидаги Илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. // и.ф.д., проф. Т.Ахмедовнинг умумий таҳрири остида. // Тошкент: IFMR, 2022. –Б.132-140.
7. www.wri.org